

DOI: 10.5281/zenodo.6772803

**ЕТИКЕТНЕ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА ЯК ПОКАЗНИК
КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ**

*Etiquette Speech of Preschoolers as an Indicator of Communicative and Speech
Readiness for Studying*

Vira Kuzmenko

Doctor in Psychology, Professor
National Pedagogical Dragomanov University
E-mail: vira@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-4709-6081>

Irina Karabaeva

Ph.D. (Psychology), Senior Researcher
G.S. Kostiuk Institute of Psychology, NAES of Ukraine
E-mail: karabaeva.i@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-4286-2103>

Abstract

Based on the analysis of modern scientific trends in the structure of the older preschoolers' readiness for school life in the new Ukrainian school was determined that etiquette speech is one of its key indicators. The urgency of the researched issue is proved by its special role in the moral and cultural education of the younger generation, in successful adaptation to new socio-cultural priorities and challenges, pedagogical significance at the present stage of development. Scientific terms in the article are set according to the degree of their dependence on which the diagram of their relationship was drawn. The experimental study results of the etiquette speech development features of older preschoolers are presented and the program of its development is characterized, which are based on the principle of goal-directed creation of emotionally rich educational situations.

Key words: *communicative and speech readiness for studying, etiquette speech of preschoolers, etiquette speech development, etiquette formulas.*

Вступ

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку є одним з центральних компонентів готовності дітей до шкільного життя.

Етикетне мовлення – це складний процес гармонізації стосунків дітей з соціальним середовищем, засвоєння ними формул мовленнєвого етикету, що спонукає до доброзичливості, відкритості, чуйності, сприяє позитивним взаємовідносинам з дорослими та іншими дітьми. Дошкільний період дитинства є сприятливим періодом оволодіння дитиною основними засобами мовленнєвого етикету.

У сучасних енциклопедіях *мовний етикет* визначається як сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності (Єрмоленко, 2001-2020). Етикетне мовлення застосовується у конкретних мовних ситуаціях, до яких найчастіше належать ситуації зустрічі, знайомства, прощання, привітання, прохання, запрошення, поради, пропозиції, погодження/згоди, відмови/заперечення, співчуття, схвалення тощо. Доведено, що комунікативна діяльність педагога має велике прикладне значення для розвитку мовлення дошкільника, оскільки дає змогу організувати процес навчання, спрямовуючи його або на розвиток спонтанного, неусвідомлюваного, афективного, мимовільного мовлення, або на розвиток цілеспрямованого, навмисного, усвідомлюваного, довільного, контрольованого мовлення – залежно від дидактичної мети, індивідуальних та вікових особливостей дітей (Калмикова, 2008).

Основною метою розвитку етикетного мовлення дошкільників є гармонізація стосунків між дітьми, запобігання конфліктів, полегшення адаптації та оптимізація комунікативної взаємодії між дітьми (Стефанова, Гічева, 2021: 56). Комунікативна компетентність дошкільників у сфері стосунків з дорослими є інтегративним особистісним утворенням, яке містить: уявлення про етику поведінки; елементарні уміння і навички культурної поведінки; систему ставлень до дорослого, які проявляються через особистісні якості, мотивації, ціннісні орієнтації, і забезпечують індивідуальний стиль етичної поведінки при спілкуванні з дорослим (Базовий компонент дошкільної освіти, 2021).

Отже, актуальність проблеми формування етикетного мовлення у дітей старшого дошкільного віку визначається його особливою роллю в моральному та культурному вихованні підростаючого покоління, в успішній адаптації до нових соціокультурних пріоритетів та викликів, формуванні комунікативної компетентності та психолого-педагогічною значимістю на сучасному етапі розвитку нової української школи. Саме тому метою даної статті визначено:

представити результати теоретико-експериментального вивчення особливостей розвитку етикетного мовлення дітей старшого дошкільного віку як одного з показників їх комунікативно-мовленнєвої готовності до навчання в умовах нової української школи.

Методи та методики дослідження

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення матеріалів психолого-педагогічної літератури, законодавчих та нормативних документів; діагностичні (Карабаєва, Савінова, 2016): спостереження з метою виявлення особливостей розвитку етикетного мовлення дітей старшого дошкільного віку, бесіди з дітьми («Про ввічливість»), метод експертного оцінювання; моделювання експериментальних ситуацій (методика «Зустріч»).

Результати

Розглядаємо етикетне мовлення дошкільника як один із найважливіших видів дитячого мовлення, що сукупно впливає на низку особистісних та соціально-комунікативних властивостей дитини, забезпечує успішну діалогічну взаємодію та взаєморозуміння з оточуючими людьми, полегшує адаптацію до нових умов життєдіяльності. Присвоєння дитиною частини мовленнєвого досвіду українського народу, що допомагає в оволодінні культурно-мовними еталонами, сприятиме полегшенню взаємодії з оточенням, розвитку комфортного комунікативного поля спілкування. На основі теоретичного аналізу літератури критеріями оцінювання сформованості етикетного мовлення визначено:

- 1) Самостійність етикетного мовлення (самостійно без нагадування вживає вербальні та невербальні етикетні формули під час різноманітних ситуацій взаємодії).
- 2) Адекватність реагування, готовність до діалогу (проявляє готовність вислухати співрозмовника, адекватно відповісти на запитання, використовувати репліки-стимули та репліки-відповіді).
- 3) Емоційне співпереживання, самоконтроль, емоційна виразність мовлення (щиро виявляє водночас контролює свої емоції, спілкується витримано, розуміє необхідність чемного спілкування).

- 4) Доброзичливість, чемність, привітність (розмовляє з дорослими або дітьми спокійно, дивлячись в очі, не перебиваючи).

Узагальнення результатів вивчення особливостей розвитку етикетного мовлення у дітей старшого дошкільного віку показало, що на період дослідження значна кількість (20,5%) дітей потребують додаткової уваги з розвитку етикетного мовлення. З кожним з цих дітей ми провели додаткове поглиблене дослідження, щоб зрозуміти напрямки індивідуальної та групової роботи та спланували проведення подальших розвивальних заходів.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що всі діти старшого дошкільного віку потребують додаткової уваги з боку дорослих з питань розвитку етикетного мовлення, зокрема таких аспектів як самостійність етикетного мовлення, адекватність ведення діалогу як з іншими дітьми, так і з дорослими, правильність застосування мовленнєвих формул, етичність і культура висловлювань, а також емоційна виразність та доброзичливість у ситуаціях взаємодії. Особливої уваги потребують діти, розвиток етикетного мовлення яких віднесено до недостатнього, мінімального та низького рівнів (20,5%) дітей. Причинами такого розвитку етикетного мовлення дошкільника є відсутність елементарних уявлень про етикетні формули, відсутність яскравого мотивуючого прикладу для наслідування дітьми.

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)*. Наказ МОН України № 33 від 12.01.2021. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2020/21.12/bazovyy%20komponent%20doshkillya.pdf>
- Єрмоленко, С.Я. (2001-2020). Етикет мовний. *Енциклопедія сучасної України*. І. М. Дзюба та ін. (Ред.). НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
- Стефанова, М., & Гичева, Й. (2021). Связная этикетная речь детей дошкольного возраста. *Современное дошкольное образование*, 5(107), 56–61. <https://doi.org/10.24412/1997-9657-2021-5107-56-61>
- Калмикова, Л.О. (2008). *Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку*. Київ : Фенікс.

Карабаєва, І., & Савінова, Н. (2016). *Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини*. Київ: ТОВ «МЦФР-Україна».

Кузьменко В., & Карабаєва І. (2021). Розвиток творчої уяви старших дошкільників як складової психологічної готовності до навчання у новій українській школі. *Психологічний часопис*, 7(4), 88-99 <https://doi.org/10.31108/1.2021.7.3.7>

